

Tamizaje de neuropatía diabética y su asociación correcta entre el diagnóstico médico emitido en nota médica y la exploración realizada por el investigador, en un grupo de pacientes diabéticos, UMF 62

Rubén Ríos Morales, Karen Daniela Romero Aguilar, Cinthya Amayrani Cano Diaz, Brenda Moguel de la Rosa, Ángel Ramón Medellín Avitia, Johana Flor Arellano Ortega, Evelyn Alexandra Morales Segura

Unidad de Medicina Familiar 62

Resumen

ANTECEDENTES: La diabetes es una enfermedad metabólica de gran predominio; el pie diabético abarca un 7% de prevalencia en nuestro país. **OBJETIVO:** Estimar la asociación del tamizaje de neuropatía diabética y su asociación correcta entre el diagnóstico médico emitido en nota médica y la exploración realizada por el investigador, en un grupo de pacientes diabéticos, UMF 62. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Se realizó un estudio observacional, analítico, transversal, prolectivo y ambispectivo. Se calculó el tamaño muestral por medio de una fórmula de proporción finita con resultado de 66 pacientes, muestreo no probabilístico bajo conveniencia. Se incluyó a pacientes adscritos a la UMF 62, edad de 40 a 65 años, con diagnóstico de diabetes con un tiempo de evolución de 5 a 10 años, con notas médicas de control y que firmarán carta consentimiento informado. Se realizó análisis estadístico descriptivo de las variables cualitativas nominal y ordinal representadas por medio de frecuencias y porcentajes; las variables cuantitativas dependiendo de su distribución libre y normal, se midieron por medidas de tendencia central (mediana) y de dispersión (valores mínimos y máximos) y (promedio) y (desviación estándar). La estadística inferencial que se utilizó para la asociación de las variables tamizaje emitido en nota médica por médico tratante y el diagnóstico emitido por el investigador se aplicó la prueba de χ^2 ($p < 0.05$). Se llevó a cabo la prueba de monofilamento con una sensibilidad de 73.68% y especificidad 97.67% y prueba vibratoria con diapason de 128Hz con una sensibilidad 62% y especificidad 98%, así como una ficha de identificación con 9 preguntas cerradas. **RESULTADOS.** La asociación entre el diagnóstico emitido en nota médica por médico tratante y el tamizaje elaborado por el investigador, fue del 28.8% (19 pacientes), el investigador encontró neuropatía en su exploración con 16.7% (11 pacientes) y el médico tratante no lo refirió en notas médicas 28.8% (19 pacientes) ($p = 0.437$). **CONCLUSIONES:** La falta de exploración neurológica es debido a múltiples factores que deben de ser evaluación por cada uno de los prestadores de servicio de salud.

Abstract

BACKGROUND: Diabetes is a highly prevalent metabolic disease; diabetic foot accounts for 7% of cases in our country. **OBJECTIVE:** To estimate the association between diabetic neuropathy screening and its accurate correlation between the medical diagnosis recorded in the medical note and the examination performed by the researcher, in a group of diabetic patients at Family Medicine Unit (UMF) 62. **MATERIALS AND METHODS:** An observational, analytical, cross-sectional, prospective, and ambispective study was conducted. The sample size was calculated using a finite proportion formula, resulting in 66 patients, selected through non-probability convenience sampling. Patients registered at UMF 62, aged 40 to 65 years, with a diagnosis of diabetes and a disease duration of 5 to 10 years, with medical records of follow-up, and who signed an informed consent form, were included. Descriptive statistical analysis of nominal and ordinal qualitative variables was performed, represented by frequencies and percentages. Quantitative variables, depending on their free and normal distribution, were measured using measures of central tendency (median) and dispersion (minimum and maximum values), as well as the mean and standard deviation. The inferential statistics used to assess the association between the screening variables—those recorded in a medical note by the attending physician and the diagnosis issued by the researcher—were the chi-square test ($p < 0.05$). The monofilament test was performed with a sensitivity of 73.68% and a specificity of 97.67%, and the vibration test with a 128Hz tuning fork was conducted with a sensitivity of 62% and a specificity of 98%. An identification form with nine closed-ended questions was also used. **RESULTS.** The association between the diagnosis issued in the medical note by the attending physician and the screening performed by the researcher was 28.8% (19 patients). The researcher found neuropathy in their examination in 16.7% (11 patients), and the attending physician did not report it in the medical notes in 28.8% (19 patients) ($p = 0.437$). **CONCLUSIONS:** The lack of neurological examination is due to multiple factors that should be evaluated by each healthcare provider.

Palabras Clave: Diabetes, Monofilamento, Prueba Sensibilidad Vibratoria
Keywords: diabetes, Monofilament, Vibration Sensitivity Test

1. INTRODUCCIÓN

La diabetes se caracteriza por que el páncreas no produce suficiente cantidad de insulina o cuando el cuerpo no la utiliza adecuadamente. La consecuencia más común de una diabetes mal controlada es la hiperglucemia, es decir, niveles elevados de glucosa en la sangre. La falta de esta hormona puede provocar complicaciones que afectan órganos y sistemas del cuerpo: ojos, riñones, sistema nervioso periférico, corazón y aparato vascular [1]. El diagnóstico de diabetes debe cumplir con los siguientes parámetros: glucosa en ayunas ≥ 126 mg/dL en dos ocasiones, curva de tolerancia a la glucosa ≥ 200 mg/dL a las 2 hrs, hemoglobina glucosilada > 6.5 % [2]. La diabetes es causada por la resistencia a la insulina y la inadecuada secreción de la misma, dando lugar a niveles elevados de glucosa. La disfunción de las células beta pancreáticas, provocan disminución en la liberación de insulina; Por otra parte, la resistencia da origen a un aumento desproporcionado en la producción hepática de glucosa y la deficiencia en su absorción a nivel muscular, hepático y de tejido adiposo; además son las responsables de la producción de insulina, este proceso debe ser debidamente regulado para asegurar que los mecanismos y las vías encargadas funcionen de manera adecuada.

El proceso se inicia con la degradación de la pre-pro insulina a proinsulina en el retículo endoplasmático, posteriormente es llevada al aparato de Golgi donde se almacena en pequeñas vesículas secretoras para después ser degradada en péptido C e insulina propiamente. La secreción de insulina se relaciona con el aumento de los niveles de glucosa plasmática, cuando esto sucede en las células beta, a través del transportador de glucosa 2, eleva los niveles de ATP y ADP, este cambio energético provoca el cierre de los canales de potasio generando la despolarización de la membrana y apertura de los canales de Ca^{++} dependiente de voltaje. Este proceso facilita la preparación de los gránulos secretores lo que permite la liberación de insulina. La susceptibilidad genética de las células beta y el estado nutricional del paciente (obesidad, hiperglicemias o hiperlipidemia), favorecen a un estado de inflamación crónica, citotoxicidad, estrés inflamatorio, estrés oxidativo/metabólico, estrés amiloideo, con el potencial de dirigir al fallo celular.

La diabetes se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial. La importancia de reconocer e identificar dicha enfermedad radica en reducir o prolongar el tiempo en que se presenten complicaciones microvasculares (retinopatía diabética, nefropatía diabética y neuropatía diabética) y macro vasculares (cardiopatía isquémica, arteriopatía periférica y pie diabético) [3]. La neuropatía diabética es una complicación de la diabetes mellitus y se caracteriza por la presencia de síntomas y signos de disfunción nerviosa periférica. La progresión de la neuropatía diabética está relacionada con un estado hiperglucémico crónico y el síndrome metabólico [4].

La neuropatía diabética se clasifica en: polineuropatías simétricas generalizadas: (polineuropatía sensitiva o sensoria motora distal simétrica, neuropatía de fibra pequeña, neuropatía autónoma, neuropatía sensitiva de fibra grande); neuropatías focales simétricas (neuropatía craneal única o múltiple), neuropatía troncal (radiculopatía torácica). Mononeuropatía de las extremidades. Radículo plexopatía lumbosacra (amiotrofia, neuropatía proximal); y combinaciones (polirradiculoneuropatía, caquexia diabética neuropatía) [5]; se caracteriza por ser un trastorno neurodegenerativo que surge de la interacción de procesos metabólicos, vasculares y neurodegenerativos impulsados por la hiperglucemia crónica. Esta provoca alteraciones metabólicas que inducen estrés oxidativo e inflamación, generando daño nervioso mediante exceso de especies reactivas de oxígeno y apoptosis neuronal. Las vías inflamatorias, alteración en el metabolismo lipídico, resistencia a la insulina y la deficiencia de factores neurotróficos contribuyen al deterioro y dificultan la reparación nerviosa, lo que favorece que las neuronas o los nervios sean más susceptibles a activarse y

disparar potenciales de acción, la activación microglial y el dolor neuropático crónico. La neuropatía diabética afecta los axones sensoriales y autónomos, con menor impacto en los motores, produciendo pérdida de sensibilidad distal en patrón de “guante y media”. La hiperglucemia daña también a las células de Schwann, causando pérdida o daño de la mielina y afectando el soporte axonal. Además, las neuronas sensoriales en los ganglios de la raíz dorsal muestran alteraciones en los neurofilamentos, retículo endoplasmático, proteínas de plasticidad, mitocondrias y función nerviosa periférica [6].

Respecto a la fisiopatología de la neuropatía se describe por medio de la activación de la vía del poliol en la cual el exceso de glucosa se desvía hacia esta vía, produciendo sorbitol y fructosa, lo que genera estrés osmótico, disminuyendo la regeneración de glutatión y aumentando el estrés oxidativo. Como consecuencia genera daño en la conducción nerviosa, edema, desmielinización y apoptosis neuronal. La vía de la hexosamina aumenta la producción de UDP-GlcNAc, que modifica proteínas y altera la expresión génica. Esto favorece la inflamación, disfunción vascular y estrés oxidativo. La hiperglucemia crónica promueve la glicación de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, acumulando AGEs (productos finales de glicación avanzada) que se unen a RAGE (Receptor para productos finales de glicación avanzada) y activan vías inflamatorias y oxidativas. Esto empeora la disfunción vascular y nerviosa. La activación de la vía de la proteína quinasa C (PKC), altera el metabolismo celular, afectando el flujo sanguíneo y la percepción del dolor, desencadenando hipersensibilidad nociceptiva, también reduce la función de las células gliales y aumenta el estrés oxidativo. La hiperglucemia aumenta la producción de especies reactivas de oxígeno, dañando proteínas, lípidos y ADN, lo que provoca apoptosis neuronal y pérdida de fibras nerviosas. Los macrófagos en el nervio adoptan un perfil proinflamatorio, liberando mediadores que agravan la lesión.

La disfunción endotelial en la diabetes reduce el aporte de oxígeno y nutrientes a los nervios, causando hipoxia e isquemia que aceleran la degeneración. En la diabetes tipo 2, los nervios también desarrollan resistencia, lo que contribuye a daño distal y bioenergético. En la neuropatía diabética se reducen los factores neurotróficos, limitando la regeneración y supervivencia neuronal. La hiperglucemia y el estrés oxidativo dañan las células de Schwann, produciendo apoptosis, desmielinización y pérdida de soporte axonal. La hiperglucemia también afecta al sistema nervioso central, alterando médula espinal, tálamo y corteza sensorial. Se observan cambios estructurales (atrofia y pérdida de volumen) y funcionales (alteración de conectividad), que contribuyen a alodinia e hiperalgesia.

Se recomienda la detección inicial y el tamizaje en busca de neuropatía simétrica distal desde que se realiza el diagnóstico inicial de diabetes y se recomienda el tamizaje de neuropatía diabética autonómica cinco años después del diagnóstico con diabetes mellitus tipo 2 [7].

Los criterios clínicos para integrar el diagnóstico de neuropatía diabética son: Pérdida de la percepción vibratoria, hipostesia o parestesias, dolor (puede estar presente o no) y algunos signos como dedos en garra o en martillo; El tamizaje a realizar es mediante la prueba de Semmes-Weinstein y vibratoria.

En la prueba de Semmes-Weinstein se utiliza un filamento de nylon para ejercer una fuerza constante al presionarlo sobre la piel de 10 gr. La exploración se realiza indicando al paciente que se coloque en posición supina sobre la camilla de exploración y se solicita cerrar los ojos, se procede a presionar con el monofilamento que debidamente debe doblarse durante 1 a 1.5 segundos; al finalizar se le interroga al paciente si percibe algún estímulo o no. Las zonas que se deben explorar son las siguientes: cara plantar del pie sobre las cabezas del primero, tercero, quinto metatarsianos y sobre el talón. Es importante que no se aplique el monofilamento en zonas donde la capa externa de la piel sea muy gruesa o con presencia de

callosidades. La falta de sensibilidad en 4 de los 10 puntos de la prueba tiene 97% de sensibilidad y 83% de especificidad para poder identificar la pérdida de la sensibilidad.

La prueba de vibración con diapasón de 128 Hz es una extensión cuantitativa de la parte sensorial de la evaluación neurológica. Se aplicará la base del diapasón en vibración sobre la cabeza del primer metatarsiano se determinará 3 veces en cada pie. Y se identifica una respuesta anormal, cuando los pacientes evaluados no perciben la sensibilidad vibratoria, mientras que el examinador sí. Aquellos con vulnerabilidad a las ulceraciones se reportará una lectura menor a cuatro segundos. La prueba tiene una sensibilidad del 62% y una especificidad del 98% [8].

Al ver que el problema de diabetes es un costo elevado para las instituciones y este va en aumento nos surge la inquietud de conocer ¿Cuál es la asociación del tamizaje de la neuropatía diabética entre el diagnóstico médico emitido y la exploración realizada por el investigador en el paciente diabético?

2. METODOLOGÍA

Previa evaluación y posterior a ser aceptado por el comité de ética e investigación de IMSS, Estado de México Oriente con registro número R-2025-1406-022, se llevó a cabo un estudio observacional, analítico, transversal y ambispectivo, en una población constituida por 66 pacientes de la Unidad de Medicina Familiar número 62, ubicada en Cuautitlán, Estado de México. El tamaño de la muestra se calculó por medio de la fórmula de una proporción finita, con muestreo no probabilístico, no aleatorizado, bajo conveniencia; en pacientes adscritos a la UMF 62, notas médicas de los pacientes con diagnóstico de diabetes de 5 a 10 años de evolución, edad de 40-65 años, y que otorgaron carta consentimiento informado.

La búsqueda de los pacientes se realizó de la siguiente manera: se solicitó al servicio de ARIMAC el censo de pacientes con diagnóstico de diabetes para llamarlos vía telefónica e invitarlos a participar en el estudio, en caso de que no aceptara se continuó con el siguiente paciente hasta completar la muestra. Se les invitó a una sesión informativa, donde los investigadores les otorgaron un folio y explicaron el objetivo del proyecto y se les dio a firmar una carta consentimiento informado. La segunda sesión se realizó en el aula de enseñanza se agrupando de 5 en 5 pacientes, para aplicarles la ficha de identificación y realizar la exploración de prueba de Semmes-Weinstein (monofilamento) y prueba vibratoria. La técnica para realizar prueba de monofilamento fue la siguiente: se solicitó al paciente acostarse en mesa de exploración y con los ojos cerrados se presionó con el monofilamento en las zonas del pie: primero, tercero y quinto orjejo, cabeza del primer, tercer y quinto metatarsiano, arco plantar interno y externo, talón y entre la base del primer y segundo orjejo de 1 a 1.5 segundos, posteriormente se le preguntaba al paciente si sentía o no el contacto. La interpretación fue de 10 puntos posibles, 4 o más positivos se daba el diagnóstico de probable alteración sensorial. Se aplicó la prueba vibratoria con un diapasón de 128 Hz colocando la cabeza del diapasón, sobre la cabeza del primer dedo o cabeza del primer metatarsiano, se colocó en tres ocasiones por cada pie y se sacó un promedio, la interpretación en los pacientes susceptibles a ulceración se realizó cuando la percepción a la vibración era < 4 segundos.

Se aplicó una ficha de identificación que contenían nueve preguntas con una duración de 5 minutos para poder contestar. Los resultados se llevaron a una base de datos para su interpretación estadística de la siguiente manera: análisis descriptivo para variables cualitativas nominales y ordinales (tamizaje de neuropatía diabética investigador, diagnóstico médico, conocimiento sobre neuropatía, sexo) (IMC). Se

calcularon frecuencias y porcentajes. Para las variables cuantitativas continuas y discretas (peso, talla y edad, tiempo de diagnóstico de diabetes); Dependiendo de su distribución normal la medidas de tendencia central fue la media y de dispersión la desviación estándar; la distribución libre las medidas de tendencia central que se utilizó fue la mediana y de dispersión los valores mínimos y valores máximos. Para el análisis inferencial se calculó la asociación del tamizaje de neuropatía diagnosticado por el investigador y tamizaje del diagnóstico médico emitido en notas medicas por la prueba X² (p<0.05).

3. RESULTADOS

La asociación entre el diagnóstico negativo emitido en nota médica por médico tratante y el tamizaje positivo elaborado por el investigador, encontramos el 28.8% (19 pacientes); el 16.7% (11 pacientes), ambos tanto investigador como médico tratante coincidían en el diagnóstico de neuropatía diabética, la asociación que encontramos fue de (p = 0.437) (Tabla 1). En cuanto al diagnóstico emitido por el médico tratante en nota médica, se encontró el 60.6% (40 pacientes) no tenían un diagnóstico emitido por su médico tratante; seguido de 39.4% (26 pacientes) si contaban con un diagnóstico en nota médica o indicio por lo menos de una exploración neurológica en pies. (Tabla 2). En cuanto el diagnóstico emitido por el investigador encontramos 45.5% (30 pacientes); se emitió durante la investigación y sólo el 54.5% (36 pacientes); su exploración fue normal. (Tabla 2). El sexo, se encontró el 31.8% (21 pacientes); sexo masculino y el 68.2% (45 pacientes) femenino. (Tabla 2). El promedio de edad correspondió a 54.45, con una desviación estándar de 5.7. La frecuencia de edad fue 64 años (11 pacientes), que representó el 16.7%. (Tabla 2). La mediana del tiempo de diagnóstico de diabetes fue de 8 años; valor mínimo 5 y un máximo de 10 años. (Tabla 2). En cuanto al conocimiento sobre la existencia de complicaciones neurológicas de la diabetes se encontró que el 83.3% (55 pacientes) no tenía conocimiento; seguido de 16.7 (11 pacientes) si conocían sobre la patología neurológica (Tabla 2). El promedio del peso fue de 72.88 kg con una desviación estándar de 11.83. (Tabla 2). En cuanto a la talla encontramos que la media fue de 1.57 con una desviación estándar de 0.08. (Tabla 2). En cuanto al IMC, correspondió al sobrepeso 50% (33 pacientes) seguido de obesidad grado 1, con 28.8% (19 pacientes) (Tabla 2).

Tabla 1. Tamizaje de neuropatía diabética asociado al diagnóstico emitido en nota medica en un grupo de pacientes diabéticos de la UMF 62

Diagnóstico Investigador	Tamizaje positivo emitido en nota médica		Tamizaje negativo emitido nota en médica		P
	FC	%	FC	%	
Con neuropatía	11	16.70%	19	28.80%	0.437
Sin neuropatía	15	22.70%	21	31.80%	
Total	26	39.40%	40	60.60%	

Fuente: Encuesta; n= 66

Simbología: FC: frecuencia; %: porcentaje. Valor de p aplicación de prueba X² con (p<0.05)

Tabla 2. Factores demográficos de los pacientes diabeticos participantes en el estudio de la UMF 62

	Frecuencia	Porcentaje		
Diagnóstico en notas médicas				
Si	30	45.5		
No	30	54.5		
Diagnóstico emitido por el investigador				
Si	26	39.4		
No	40	60.6		
Sexo				
Femenino	45	35.4		
Masculino	21	16.5		
			Promedio	Desviación Estándar
Edad			54.45	5.7
Peso			72.88	11.83
Talla			1.57	0.08
Grado nutrición (IMC)				
Peso normal	6	9.1		
Sobrepeso	33	50		
Obesidad I	19	28.8		
Obesidad II	8	12.1		
			Mediana	Valor mínimo
Tiempo de diagnóstico de diabetes			8	5 años
Conocimiento sobre neuropatía				
Si	11	16.7		
No	55	83.3		

Fuente: Encuesta
n=66

4. DISCUSIÓN

Los resultados de nuestro estudio encontraron que el número de pacientes que coincidía con el diagnóstico de neuropatía diabética y lo planteado por parte del médico tratante fue de 16.70%. En un estudio realizado por parte (Ibarra 2012) reportó en el Centro Médico Nacional La Raza IMSS; una prevalencia del 95% de neuropatía diabética, los problemas micro vasculares una frecuencia del 83.6%; dentro de las alteraciones anatómicas que reporta este estudio: piel seca 50%, hiperqueratosis 33.5% y fisuras 12.7%, se encuentra una diferencia en el porcentaje de frecuencia de neuropatía diabética entre lo reportado en ambos estudios, la consulta de medicina familiar para el paciente diabético es de manera integral tomando en referencia las diversas complicaciones por las que acude el paciente y no necesariamente de una zona, en contraste con el hospital el diagnóstico de neuropatía se integra de manera frecuente, debido a que el grupo es cautivo por las subespecialidades razón por la cual la prevalencia se elevó de manera importante. Otra variable importante que evaluó Ibarra fue el sexo reportando que el 40% correspondió al sexo masculino y femenino 60%, en comparación con nuestros resultados se observó que los hombres 16.55% y mujeres 35.4%; aquí consideramos que no existe una diferencia con respecto al sexo ya que la mayor parte de consulta es

solicitada predominantemente en mujeres razón por la que los porcentajes coinciden. La edad que se reportó en nuestro estudio fue 54.45 ± 5.7 en comparación a lo reportado por Ibarra de 58 años (con un valor mínimo 34 y un valor máximo de 89 años); Los resultados tiene una diferencia pequeña por edad sin embargo ambos estudios presentan pacientes 50 años que es el promedio de edad que atiende nuestras unidades [9].

El estudio encontró que el número de pacientes que coincidía con el diagnóstico de neuropatía diabética y lo planteado por parte del médico tratante fue de 16.70%. En un estudio realizado por (Cruz 2024); donde pretendía estudiar la asociación entre grado de neuropatía diabética y el descontrol de hemoglobina glucosilada se refirió que 112 pacientes tenían descontrol de hemoglobina y su grado de neuropatía diabética leve represento el 72% de su muestra. El rango de edad que predomino fue de 61-70 años con 38.9%; el sexo femenino represento 67.5% y masculino 32.5%; como se puede observar el porcentaje de pacientes con neuropatía fue mayor en el estudio de Cruz debido a que su cálculo de la muestra fue mayor y esto condiciono que se elevara este parámetro en el diagnóstico; la edad no coincidió con nuestro grupo de estudio, nuestro promedio de edad fue de 54 años y en el estudio, se encontró un rango de 61 a 70 años. La diferencia se debido a que el grupo de pacientes que más atendemos corresponde a este grupo de edad. Referentes al sexo ambos estudios las cifras son similares esto debido la mayor atención del sexo femenino [10].

En el estudio realizado encontramos que el 45.5% de las notas revisadas por el médico tratante si identificaba el diagnóstico de neuropatía vs nuestra exploración detectó el 39.4%, en contraste con el estudio realizado por (Chavarría 2025) donde asocia el control glucémico y neuropatía diabética encontró que el 17% correspondía a neuropatía sensitivo-motora con un control pobre de la hemoglobina glucosilada $>9\%$, de igual manera la neuropatía autonómica presento el 17% con mismas cifras de hemoglobina; nuestro estudio no intentó encontrar una asociación con algún control metabólico ya que el objetivo era realizar el tamizaje y asociar con el diagnóstico emitido por el médico [11].

En cuanto al grupo de edad, nuestro estudio encontró el promedio de 54.45 años con una desviación estándar de 5.7, mientras que en el estudio realizado por (Mendez 2025) se encontró una asociación entre neuropatía periférica y calidad de vida de pacientes con diabetes, se reportó el grupo de edad de 41 a 60 años con 45%; la diferencia encontrada entre el grupo de edad se debe a que nuestro grupo lo delimitamos de 45 a 60 años, en contraste con Mendez quien lo delimitó en un grupo de 54 a 45 años.

CONCLUSIONES

La capacitación del personal de salud en temas relacionados con la neuropatía diabética constituye un elemento fundamental para el desarrollo de competencias clínicas orientadas a la exploración adecuada y al establecimiento de diagnósticos precisos. Como consecuencia, se favorece la implementación de estrategias de prevención secundaria, lo que contribuye a la reducción de complicaciones y a la optimización de los recursos institucionales a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, una detección oportuna permite mejorar la calidad de vida del paciente en sus dimensiones biológica, psicológica y social, facilitando su referencia a un equipo multidisciplinario y promoviendo un control integral de la enfermedad.

REFERENCIAS

- [1] Organización Mundial de la Salud. Diabetes. Datos y cifras [Internet]. Ginebra: OMS; 2024 [actualizado 5 ene 2024; citado 15 feb 2024].
- [2] Instituto Mexicano del Seguro Social. Protocolo de Atención Integral Diabetes Mellitus Tipo 2. Prevención diagnóstico y tratamiento. México IMSS; 2022. Disponible en: https://innovacioneducativa.imss.gob.mx/sitio_wp/wp-content/uploads/2023/06/PAI-Diabetes-Prevencion.pdf
- [3] Galicia-García, U., Benito-Vicente, A., Jebari, S., Larrea-Sebal, A., Siddiqi, H., Uribe, K. B., Ostolaza, H., & Martín, C. (2020). Pathophysiology of Type 2 Diabetes Mellitus. *International Journal of Molecular Sciences*, 21(17), 6275. <https://doi.org/10.3390/ijms21176275>
- [4] Strand, N., Anderson, MA, Attanti, S. et al. Neuropatía diabética: revisión de fisiopatología. *Curr Pain Headache Rep* 28 , 481–487 (2024). <https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1007/s11916-024-01243-5>
- [5] Abbott CA, Carrington AL, Ashe H, Bath S, Every LC, Griffiths J, et al. The North-West Diabetes Foot Care Study: incidence of, and risk factors for, new diabetic foot ulceration in a community-based patient cohort. *Diabet Med.* 2002;19(5):377-84. PubMed PMID: 12027925
- [6] Fisiopatología: Yang, Y., Zhao, B., Wang, Y. et al. Neuropatía diabética: investigación de vanguardia y perspectivas futuras. *Sig Transduct Target Ther* 10 , 132 (2025). Disponible <https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1038/s41392-025-02175-1>
- [7] American Diabetes Association. 2. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes—2020. *Diabetes Care.* 2020;43(Suppl 1):S14-31. PubMed PMID: 31862745 . Texto completo
- [8] B. Katirji, Bradley y Daroff. Trastornos de los nervios periféricos. *Neurología Clínica.* 8va ed. Elsevier, España. 106, 1853-1929
- [9] Ibarra TC, Rocha LJJ, Hernandez OR, Nieves RER, Leyva JR. Prevalencia de neuropatía periférica en diabéticos tipo 2 en el primer nivel de atención. *Rev. Med. Chile.* 2012;140:1126-1131. Disponible: <https://www.scielo.cl/pdf/rmc/v140n9/arto4.pdf>
- [10] Cruz AR, Ríos R. Grado de neuropatía diabética y hemoglobina glucosilada en pacientes diabéticos, en la unidad de medicina familiar 62. *Revista médica Sinergia.* 2024;9(9):1157. Disponible en: <https://revistamedicasinergia.com/index.php/rms/article/view/1157>
- [11] Chavarría CR, Sainos LDG, Saez CHL, Lerista CS, Tejeda HOA. Asociación entre control glucémico y neuropatía diabética en pacientes de 40 a 59 años adscritos al CADIMSS en UMF 55. 2025,6(9):771-781 Disponible en: <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/20898>

Correo de autor de correspondencia: rubenumf16@gmail.com